

Estratégias de tratamento e suporte à vítima de queimaduras em situações de emergência: Revisão bibliográfica

Treatment strategies and support for burns victims in emergency situations: A bibliographic review

Estrategias de tratamiento y apoyo a la víctima de quemaduras en situaciones de emergencia: Revisión bibliográfica

Mirian Paixão de França, Érika Moraes de Sá do Nascimento, Ana Clara Lima de Oliveira, Jhenifer Ellen Brittes Rabelo de Andrade

RESUMO

Objetivo: Analisar o papel da enfermagem na assistência ao paciente de grandes queimaduras, considerando os aspectos físicos e psicossociais envolvidos ao tratamento, além de descrever os principais tratamentos em pacientes com grandes queimaduras. **Método:** Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual visa identificar e analisar a colaboração da enfermagem nas estratégias de tratamento em pacientes com lesões por queimaduras. **Resultados:** Nos achados da pesquisa, inicialmente foram encontrados 415 artigos; após refinar a busca com os critérios de exclusão, 28 trabalhos completos permaneceram. Desses, 13 artigos foram alinhados com os objetivos desse estudo. **Conclusões:** Esse estudo evidenciou que o cuidado de enfermagem aos pacientes com grandes queimaduras vai além do suporte físico, necessitando de uma abordagem integral que considera também os impactos psicossociais da lesão. As alterações da imagem, funcionais e psicológicas, demandam do enfermeiro vínculo terapêutico, sensibilidade e conhecimento em reabilitação e saúde mental.

DESCRITORES: Queimaduras. Reabilitação. Enfermagem. Sistema de Apoio Psicológico.

ABSTRACT

Objective: To analyze the role of nursing in the care of patients with severe burns, considering the physical and psychosocial aspects involved in the treatment, as well as to describe the main treatments for patients with severe burns. **Methods:** This study is an integrative literature review, aimed at identifying and analyzing the collaboration of nursing in treatment strategies for patients with burn injuries. **Results:** The research findings initially retrieved 415 articles. After refining the search using exclusion criteria, 28 full-text papers remained. Of these, 13 articles were aligned with the objectives of this study. **Conclusions:** This study highlighted that nursing care for patients with severe burns goes beyond physical support, requiring a comprehensive approach that also considers the psychosocial impacts of the injury. The changes in image, both functional and psychological, require the nurse to have therapeutic bonding, sensitivity, and knowledge in rehabilitation and mental health.

KEYWORDS: Burns. Rehabilitation. Nursing. Psychological Support Systems.

RESUMEN

Objetivo: Analizar el papel de la enfermería en la atención al paciente con grandes quemaduras, considerando los aspectos físicos y psicossociales involucrados en el tratamiento, además de describir los principales tratamientos en pacientes con grandes quemaduras. **Método:** Este estudio es una revisión integrativa de la literatura, que busca identificar y analizar la colaboración de la enfermería en las estrategias de tratamiento para pacientes con lesiones por quemaduras. **Resultados:** Los resultados de la investigación recuperaron inicialmente 415 artículos. Tras refinar la búsqueda mediante criterios de exclusión, quedaron 28 artículos completos. De estos, 13 artículos se alinearon con los objetivos de este estudio. **Conclusiones:** Este estudio evidenció que el cuidado de enfermería a los pacientes con grandes quemaduras va más allá del soporte físico, en el cual se necesita un enfoque integral que también considere los impactos psicossociales de la lesión. Las alteraciones de la imagen, funcionales y psicológicas, demandan del enfermero un vínculo terapéutico, sensibilidad y conocimiento en rehabilitación y salud mental.

PALABRAS CLAVE: Quemaduras. Rehabilitación. Enfermería. Sistema de Apoyo Psicológico.

INTRODUÇÃO

As queimaduras representam um grave problema de saúde pública em todo o mundo, sendo responsáveis por cerca de 180.000 mortes anuais¹. A maioria ocorre em países de baixa e média renda, e quase dois terços são registrados nas regiões da África¹. No Brasil, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sofram algum tipo de queimadura^{2,3}. Desses casos, 100.000 pacientes necessitam de atendimento hospitalar e aproximadamente 2.500 irão falecer de forma direta ou indiretamente de suas lesões^{4,5}.

As queimaduras são reconhecidas como um tipo de trauma que culmina nas lesões de tecidos superficiais e profundos⁶, podendo ter origem térmica, elétrica, química e radioativa⁷. Essas lesões podem causar destruição parcial ou total da pele, e atingir estruturas profundas, como músculos, tendões e ossos^{2,3}. São classificadas de acordo com a extensão e profundidade⁶, e podem ser mensuradas através do gráfico de Lund-Browder e da Regra de Wallace (Regra dos Nove)^{7,8}.

As queimaduras ocorridas por calor levam à desnaturação de proteínas e necrose por coagulação, como consequência ocorre inflamação, hiperemia e risco de necrose na zona de estresse^{2,9}. Essas alterações favorecem o desenvolvimento de edema e comprometimento sistêmico, principalmente em lesões com mais de 20% da superfície corporal². Estudos evidenciam que, além das lesões cutâneas, o quadro clínico pode ser agravado por complicações sistêmicas, como disfunções cardiovasculares, respiratórias, renais, imunológicas e neurológicas^{10,11}. Associadas a essas complicações, sobreviventes de queimaduras também podem apresentar choques hipovolêmico e séptico¹².

A dor é considerada um parâmetro de gravidade e atenção pela equipe de enfermagem¹². Além do sofrimento físico, os pacientes queimados podem vivenciar impactos psicossomáticos, como contrações da cicatriz, sensação de formigamento, ansiedade, estresse, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e risco de suicídio³. Esses transtornos podem ser agravados pelas comorbidades físicas, como a dor crônica e as mudanças na aparência¹³.

Pesquisas apontam que as unidades de assistência a pacientes queimados necessitam de equipes especializadas para oferecer atendimento integral e humanizado¹⁴. Os cuidados de enfermagem devem ter uma abordagem multidimensional que visa não apenas a hospitalização, mas o bem-estar emocional dos pacientes e de suas famílias¹⁴.

A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental nesse contexto, fundamentando suas atuações em protocolos institucionais e conhecimento técnico-científico, a fim de garantir melhor prognóstico terapêutico^{10,14}.

Frente a essa realidade, formulou-se a seguinte questão norteadora: Quais cuidados de enfermagem são aplicados no tratamento de pacientes grandes queimados?

Este estudo tem como objetivo analisar o papel da enfermagem na assistência ao paciente de grandes queimaduras, considerando os aspectos físicos e psicossociais, além de descrever os principais tratamentos nesses pacientes.

MÉTODO

Este estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura, visando identificar e analisar a colaboração da enfermagem nas estratégias de tratamento em pacientes com lesões por queimaduras. Sendo esse tipo de estudo um resumo e análise de dados extraídos de trabalhos científicos, que visa fornecer uma compreensão mais ampla do tema.

A busca foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na U.S. National Library of Medicine (PubMed) utilizando os descritores Queimaduras, Enfermagem, Reabilitação e Sistema de apoio psicológico, nos idiomas português e inglês. Para combinar os termos, foram utilizados os booleanos AND e OR. Essa busca ocorreu de março a agosto de 2025, na qual foram utilizados os descritores controlados, a saber, Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) no idioma português, e Medical Subject Headings (MeSH) no idioma inglês.

Os critérios de inclusão foram os artigos que se apresentaram na íntegra, publicados em português, espanhol e inglês, que estavam datados nos anos de 2017 a 2025, e que respondiam aos objetivos desse estudo. Logo, os critérios para exclusão foram os artigos que não atendiam à temática e que estavam duplicados.

Realizou-se a seleção dos estudos em três etapas: 1ª) leitura dos títulos, 2ª) leitura dos resumos e 3ª) leitura dos artigos na íntegra. Logo após a aplicação dos critérios, os dados dos artigos selecionados foram distribuídos em um quadro sinótico, contendo: Título, autores, ano, objetivo, método e resultados. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise temática, agrupados em categorias, conforme a recorrência dos achados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos achados da pesquisa foram encontrados 415 artigos; após refinar a busca com os critérios de exclusão, 28 trabalhos completos permaneceram. Desses, 13 artigos foram alinhados com os objetivos desse estudo e foram incluídos na revisão, demonstrado na Figura 1. Depois de revisados e, para facilitar as análises das etapas, foram distribuídos em um quadro resumidamente, conforme mostra o Quadro 1.

Logo após a leitura do Quadro 1, foram agrupados em eixos temáticos, resultando em três categorias: Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: aspectos psicológicos; Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: protocolos; e Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: tipos de tratamentos, conforme é demonstrado no Quadro 2.

Esse método permitiu uma análise mais organizada e aprofundada dos achados, auxiliando na compreensão dos diferentes aspectos envolvidos na assistência às vítimas de queimaduras, destacando suas relevâncias. Essa sedimentação permitiu analisar, no primeiro tópico, a importância do cuidado integral com ênfase nos impactos psicológicos. No segundo tópico, foi abordada a importância do conhecimento e domínio dos protocolos dentro da equipe de enfermagem a fim de garantir o cuidado integral e de qualidade

visando a redução de agravos por falhas técnicas e, no terceiro tópico, foram analisados os tratamentos e tecnologias para o paciente.

Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: aspectos psicológicos

Diante dos desafios técnicos, o cuidado de enfermagem aos pacientes com lesões por queimaduras vai além dos cuidados físicos, sendo necessária atenção integral às repercussões emocionais e sociais que acometem esses pacientes¹⁵. Diversos casos de ansiedade, depressão, angústia e ideação suicida estão associados a queimadura e suas consequências, impactando não somente o paciente, mas também seus entes queridos¹⁵. Estudos apontam que manifestações emocionais como ansiedade e depressão exigem da equipe de enfermagem estratégias de cuidado centradas no paciente com foco na escuta qualificada e no acolhimento¹⁵.

Resultados obtidos em pesquisa realizada no Brasil por Andrade et al. revelaram que indivíduos que sofreram grandes queimaduras apresentaram significativas alterações sistêmicas, funcionais e emocionais¹⁶. Essas mudanças impactam negativamente tanto a vida

profissional quanto a social e afetam diretamente sua qualidade de vida¹⁶. Esses impactos demonstram a necessidade de uma avaliação holística do paciente, visando os aspectos psicológicos decorrente das mudanças corporais, perda de autonomia e separação da família, que favorecem os sentimentos de ansiedade e depressão¹⁶.

Em concordância com esses achados, o estudo realizado na Coreia do Sul por Hwang & Lim constatou que a depressão é um dos sintomas mais frequentes nos pacientes vítimas de queimaduras, que ocorrem em cerca de 52% desses pacientes, ao qual há relação direta com a dor, gravidade e a extensão da lesão¹⁷. Durante a hospitalização, a maioria dos profissionais concentram-se na melhora das funções fisiológicas¹⁷. Entretanto, posteriormente, os pacientes em tratamento são acometidos por sofrimento emocional em consequência da dor das cirurgias reconstrutivas, incertezas quanto ao resultado estético e limitações funcionais, podendo resultar em agravamento dos sintomas depressivos¹⁸. Impactos psicológicos como o transtorno de estresse pós-traumático atingem 30% dos pacientes acometidos por queimaduras e podem ocasionar hipervigilância e pesadelos que persistem por anos¹⁹.

Figura 1. Fluxograma da etapa de seleção e inclusão adaptados do PRISMA. **Fonte:** Autoria própria (2025)

QUADRO 1
Artigos selecionados para compor a revisão.

Título	Autor, ano	Objetivo	Método	Resultado
Artigo 1: Psychosocial concerns in burn survivors and their families: A narrative review	Dmitry et al., 2025	Sintetizar a literatura relevante de maneira abrangente, transparente e objetiva.	Revisão narrativa	As queimaduras têm impactos psicossociais profundos que vão além da cura física e afetam os sobreviventes e suas famílias durante a recuperação.
Artigo 2: Technologies used in the treatment of burn victims in intensive care: a scope review	Clementino et al., 2024	Analisar as tecnologias utilizadas pela equipe de enfermagem no tratamento de lesões cutâneas causadas por queimaduras em pacientes sob cuidados intensivos.	Revisão de escopo realizada nas bases LILACS, Medline, PubMed e CINAHL sem restrição temporal ou de idiomas.	As tecnologias destacadas incluíram o uso de curativos especializados, agentes biológicos como probióticos e cianobactérias, além de terapias de pressão negativa e enzimas como papaína e colagenase.
Artigo 3: Cuidados de enfermagem aplicados ao paciente grande queimado adulto	Borges et al., 2024	Identificar evidências científicas acerca das práticas de enfermagem aplicadas ao cuidado do paciente grande queimado adulto hospitalizado.	Estudo de Revisão Integrativa da Literatura	Foram identificados nas bases de dados 2.185 artigos, dos quais 13 compuseram a amostra.
Artigo 4: Cuidados de enfermagem direcionados a pacientes queimados: uma revisão de escopo	Costa et al., 2023	Identificar na literatura e sintetizar os cuidados de enfermagem em ambiente hospitalar direcionados aos pacientes que sofreram queimaduras.	Revisão de escopo, segundo recomendações do JBI Reviewers' manual.	Manter constantes atualizações para a realização das melhores práticas de cuidado de enfermagem aos pacientes queimados promoverá a assistência adequada, recuperação do paciente e redução de possíveis danos.
Artigo 5: Systematic evaluation of qualitative research on the real experience of burn patients during rehabilitation	Wang et al., 2022	Avaliar e integrar sistematicamente a experiência real do paciente queimado durante a reabilitação e fornecer orientação teórica para o cuidado contínuo de enfermagem ao paciente	Avaliação sistemática	Pacientes queimados sofriam de cargas físicas e psicológicas, e sua vida normal foi quebrada; pacientes queimados ganharam crescimento pós-traumático e puderam se ajustar ativamente para lidar com as dificuldades da vida.
Artigo 6: Measuring the impact of burn injury on the parent-reported health outcomes of children 1-to-5 years: Item pool development for the Preschool Life Impact Burn Recovery Evaluation (LIBRE) Profile	Grant et al., 2022	Desenvolver conjuntos de itens compostos por perguntas apropriadas para crianças de 1 a 5 anos com queimaduras.	Revisão sistemática da literatura, um processo de revisão qualitativa do item com especialistas clínicos e entrevistas cognitivas com os pais.	Quatro conjuntos de itens foram estabelecidos: (1) comunicação e desenvolvimento da linguagem; (2) capacidade funcional; (3) funcionamento psicológico e (4) funcionamento social para crianças em idade pré-escolar com queimaduras.

Artigo 7: Cuidados de enfermagem em pacientes queimados nas unidades de terapia intensiva	Lousada et al., 2022	Evidenciar os cuidados de enfermagem descritos na literatura nacional e internacional que são aplicados em pacientes queimados em terapia intensiva.	Revisão integrativa	Os cuidados de enfermagem para pacientes queimados em terapia intensiva estão intensamente atrelados aos cuidados com as lesões de pele e seus desdobramentos.
Artigo 8: Relationship between self-esteem and perceived social support in burn patients in Sina Hospital of Tabriz	Gorbani et al., 2021	Investigar a relação entre autoestima e apoio social em pacientes com queimaduras.	Estudo descritivo correlacional	Com base nos achados, mais apoio aos pacientes queimados aumentará a autoestima dos pacientes e maior adaptação, além de um melhor retorno às suas vidas na fase de reabilitação.
Artigo 9: Enfrentamento vivenciado pela equipe de enfermagem e a assistência ao paciente hospitalizado vítima de queimaduras	Silva & Taveira, 2019	Identificar as dificuldades da equipe de enfermagem na prevenção de complicações em pacientes vítimas de queimaduras.	Pesquisa de literatura on-line em periódicos nacionais	As infecções são identificadas como uma das principais complicações em indivíduos acometidos por queimaduras.
Artigo 10: Avaliação da satisfação com a imagem corporal dos pacientes queimados	Aiquoc et al., 2019	Avaliar a satisfação das vítimas de queimaduras com a imagem corporal pós-trauma pela escala de satisfação com a aparência.	Estudo quantitativo, descritivo, realizado com 17 pacientes, vítimas de queimaduras.	Obtiveram-se, após a avaliação da satisfação com a imagem corporal por meio da SWAP, com pontuação variável, correspondendo a satisfação e insatisfação.
Artigo 11: Efetividade da cobertura de silicone no tratamento de queimaduras em pacientes pediátricos: revisão sistemática	Santos, 2018	Sintetizar as evidências sobre a efetividade da cobertura de silicone, nylon com colágeno em pacientes pediátricos.	Revisão de literatura	As evidências disponíveis para orientar decisões sobre o uso do Biobrane em queimaduras de espessura parcial em pacientes pediátricos ainda são escassas e insuficientes para recomendar o seu uso rotineiro.
Artigo 12: Associação de membrana biológica de hemicelulose com pomada de estimulação da epitelização: relato de caso	Lopes et al., 2017	Relatar o tratamento de queimadura de segundo grau superficial por meio de associação da membrana biológica de hemicelulose com pomada de estimulação da epitelização.	Estudo qualitativo e descritivo realizado em uma clínica especializada em curativos na cidade de Campina Grande, PB	Considera-se o tratamento delineado como exitoso, visto que foi alcançada cicatrização total da lesão.

Artigo 13: The effect of a rehabilitation nursing intervention model on improving the comprehensive health status of patients with hand burns

Lin et al., 2017

Observar o efeito de uma intervenção de reabilitação no estado de saúde integral de pacientes com queimaduras nas mãos.

Foi realizado estudo com 60 pacientes com queimaduras nas mãos, separados em dois: 1- Modelo de intervenção de reabilitação 2-Controle.

O grupo de intervenção de reabilitação teve pontuações significativamente melhores do que o grupo de controle para saúde abrangente, função física, função psicológica, função social e saúde geral.

Fonte: Autoria própria (2025)

Quadro 2
Distribuição dos artigos por categorias temáticas.

Categorias temática	Artigos
Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: aspectos psicológicos	1; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; e 13
Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: protocolos	3; 4; 7; 9; 11 e 12
Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: tipos de tratamentos	2; 4; 5 e 7

Fonte: Autoria própria (2025)

Conforme o estudo conduzido no Irã, realizado por Gorbani et al., foi constatado que pacientes jovens queimados com bom estado mental e redes de apoio social, econômica e familiar antes da queimadura tiveram um bom desempenho após o evento²⁰. Entretanto, estudos realizados na Austrália por Dmitry et al., constataram que, vítimas com idade mais jovem têm a qualidade de vida diminuída¹⁹. Em concordância, estudos realizados nos Estados Unidos por Grant et al. revelaram que crianças de 1 a 5 anos que sofreram queimaduras, tiveram impactos significativos na saúde, como dificuldades no desenvolvimento físico, psicológico e social, com efeitos duradouros até a vida adulta²¹.

Pesquisas indicam que alteração na imagem corporal e na autoestima decorrente das queimaduras representam um dos principais desafios enfrentados pela equipe de enfermagem no processo de reabilitação²². De acordo com estudos, a tentativa de usar roupas para esconder as cicatrizes revela sinal de sofrimento interno do paciente em relação a sua autoimagem e do julgamento social²².

Pacientes com problemas psicológicos pré-existentes, como nos casos de queimaduras associadas a tentativa de suicídio, necessitam de cuidado especializado, que inclua avaliação precoce do estado mental e encaminhamento para suporte psicoterapêutico¹⁶.

A literatura evidencia que os profissionais de enfermagem são confrontados com desafios adicionais, na qual são obrigados a dominar ativamente a medicina de reabilitação, psicologia clínica e habilidades de interação social²³. Autores ressaltam que a atuação precoce da equipe de enfermagem, desde a admissão hospitalar, com estratégias preventivas e terapêuticas, pode favorecer adaptação dos pacientes às repercussões psicológicas²³. Dessa forma, criando vínculos que podem ser ferramentas valiosas para reduzir os

aspectos negativos da queimadura, favorecendo a adaptação à nova realidade do paciente²³.

Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: protocolos

Para o atendimento em pacientes de grandes queimados, o profissional de enfermagem deve estar capacitado e familiarizado com protocolos específicos, como classificação das queimaduras, ressuscitação volêmica, cálculo da superfície corporal queimada (SCQ), escolha adequada de coberturas, analgesia e antibioticoterapia^{10,24}. Além disso, os cuidados de enfermagem devem ser abrangentes, abordando necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Esses cuidados abrangem estágios de recuperação imediata, intermediária e tardia, sendo o uso de escalas de avaliação, como a Escala de Saúde Específica para Queimaduras (ESEQ), essencial para medir os resultados do tratamento e o impacto das queimaduras na vida dos pacientes²⁵.

As condutas iniciais adotadas pela equipe de enfermagem para esses pacientes incluem: avaliação das vias aéreas, identificação de queimaduras circulares no tórax, exposição da área afetada, estabelecimento de acesso venoso periférico, administração de analgesia para controle da dor; verificação do estado de imunização antitetânica, análise das características da lesão, realização dos cuidados locais, estimar a extensão da queimadura^{16,24,25}. Além de atenção à nutrição, dado que o hipermetabolismo compromete a cicatrização e aumenta a demanda energética^{16,24}.

Evidências provenientes da pesquisa brasileira realizada por Lousada et al. mostraram que a equipe de enfermagem tem um papel fundamental no processo de mobilização precoce do paciente, são responsáveis pelo protocolo de sedação e interrupção, mudança de decúbito, avaliação neurológica, observação contínua da evolução

da lesão, bem como avaliar a efetividade do tratamento prestado, o tempo para a cicatrização e ocorrência de complicações²³. Além de estratégias fundamentais como proteção das áreas afetadas e posicionamento adequado²³.

Pesquisas apontam que diante da complexidade das lesões, os cuidados para vítimas de queimaduras devem ser rigorosos, devido à perda da barreira e proteção contra infecções^{17,18}. Diante dessa vulnerabilidade, a sepse é uma das principais causas de óbito entre esses pacientes, estando associado a falhas na conduta assistencial²⁴. Outrossim, são as complicações como amputações, insuficiência renal crônica e arritmias, que evidenciam a gravidade do quadro e a importância da assistência de enfermagem qualificada²³.

Achados de pesquisa realizados na China por Li et al. revelaram que muitas vezes durante a reabilitação do tratamento de queimaduras foca-se apenas no tratamento físico e cirúrgico, ignorando o processo de reabilitação na qual a enfermagem é responsável¹⁸. Entretanto, estudos realizados no Brasil por Borges et al. discorrem sobre os diversos desafios que a enfermagem encontra para inovar e sistematizar suas ações assistenciais, sendo essencial o uso de tecnologias que favoreçam o raciocínio clínico e a tomada de decisões¹⁰.

Entre essas inovações, destaca-se o software PROGQUEM, elaborado com base no Processo de Enfermagem segundo o modelo conceitual de Wanda Horta e na Taxonomia II da NANDA-I¹⁰. Sua implementação em Unidades de Queimados facilita os registros, o planejamento da assistência e a organização dos dados dos pacientes, corroborando para a autonomia do enfermeiro, otimização do tempo e eficiência nas intervenções¹⁰.

Ressalta-se que a sistematização da assistência é um meio para que o enfermeiro aplique seus conhecimentos técnicos, científicos e humanos para o cuidado do paciente, evidenciando habilidade profissional e definição do seu papel¹⁶.

Assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras: tipos de tratamentos

Constatações deste estudo evidenciam a complexidade do cuidado às vítimas de grandes queimaduras, em especial a pacientes que necessitam de terapia intensiva, na qual frequentemente estarão em sedação, ventilação mecânica e utilização de fármacos vasopressores devido à instabilidade hemodinâmica¹⁷.

Dentre as intervenções identificadas, priorizam-se os cuidados com as feridas, para prevenção de infecções, mantendo a temperatura e promovendo a cicatrização¹⁶, a qual envolve a limpeza com soluções apropriadas, tais como: PHMB²⁴, solução fisiológica 0,9%, água corrente/filtrada/clorada ou água destilada em temperatura média de 36° a 39°¹⁷.

Em pesquisa conduzida por Lousada et al., foi evidenciado o uso de sulfadiazina de prata 1%, devido às suas propriedades antimicrobianas, além de tecnologias avançadas como

nanocristalizadores, membranas de celulose, nitrato de céreo e estratégias como balneoterapia²³. Entretanto, estudos realizados por Clementino et al. evidenciaram tratamentos mais inovadores como: agentes biológicos de *Lactobacillus plantarum* e *S. elongatus* PCC7942, além de produtos naturais, com pele de tilápia-do-nilo, curativos à base de quitosana e a papaína que são destacados por suas propriedades regenerativas²⁶. Outros tratamentos inovadores incluem prata nanocristalina, hidrofibra com prata e pressoterapia para prevenção de cicatrizes²⁶.

Além do tratamento tópico, os achados do estudo apontam para diferentes tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos para o controle da dor, a qual é uma preocupação fundamental, sendo um causador de desconforto²⁵. Nesse caso, para melhorar os resultados, os profissionais de enfermagem podem integrar técnicas como musicoterapia, aromaterapia e técnicas de relaxamento ao atendimento do paciente²⁵.

É importante destacar que o uso predominante de tecnologias duras no cuidado ao paciente queimado na UTI, com algumas menções a tecnologias leves-duras, está nos protocolos e diretrizes institucionais, no entanto, são poucas evidências as tecnologias leves, na qual estão relacionadas ao vínculo, escuta, acolhimento e comunicação entre profissional e paciente²⁶. A importância das relações humanas e do conhecimento técnico-científico para a melhora clínica do paciente são inegáveis, havendo necessidade de integrar as tecnologias leves ao tratamento de queimaduras²⁶.

CONCLUSÕES

De acordo com o estudo, concluímos que o cuidado de enfermagem aos pacientes com grandes queimaduras vai além do suporte físico, necessitando de uma abordagem integral, considerando também os impactos psicossociais da lesão, demandando do enfermeiro vínculo terapêutico, sensibilidade e conhecimento em reabilitação e saúde mental.

A assistência qualificada da equipe de enfermagem é fundamental para a implementação de tratamentos modernos e utilização de tecnologias de apoio, tanto na recuperação física quanto na adaptação psicossocial do paciente queimado. Este estudo reforça a importância de um olhar mais aprofundado da equipe de enfermagem, demonstrando que a assistência de enfermagem não se limita a execução de técnicas.

Principais contribuições

- Fortalecimento da equipe de enfermagem na assistência do paciente vítima de queimaduras;
- Atualização sobre os principais tratamentos de queimaduras;
- Estratégia para prevenção de possíveis alterações psicológicas.

REFERÊNCIAS

- Sauaia BA, Sauaia RYP, Macedo BEL, Amaral MEB, Cunha JFL, Vieira KMF. Prevalência de queimaduras em domicílio, em tempos de pandemia: uma revisão integrativa de literatura. *Rev Foco*. 2024;17(8):e5595. DOI: <http://dx.doi.org/10.5475/1/revistafoco.v17n8-090>
- Vasconcelos GB, Cintra BB, Alves MLM, Carvalho IÁF, Barreto NA, Sobral Neto JF. A Hyperbaric oxygen therapy as a complementary treatment in the therapeutic approach to the burn patient: na integrative review. *Res Soc Dev*. 2023;12(4):e14512441096. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i4.1096>.
- World Health Organization (WHO). Burns. Geneva: WHO; 2023 [Acesso: 15 fev 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>
- Nogueira BL, da Silva MLRP, da Cruz SH, de Almeida ACC, de Bittencourt RA. Os curativos a base de prata e sua eficácia em queimaduras: uma revisão integrativa. *Braz J Dev*. 2022;8(2):8535-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv8n2-009>
- Callou PHC, Viana RCA, Oliveira KS, Viana MCA, Ramalho CLG, Menezes DT. Avaliação e Abordagem Inicial ao Paciente Grande Queimado no Departamento de Emergência: Uma Revisão Integrativa da Literatura. 2023;17(66):155-70. DOI: <http://dx.doi.org/10.14295/online.v17i66.3781>
- Leite MAG, Menezes JCA, Ribeiro Filho A, Santos GKBB, Santos OMM, Pardi PC, et al. Fisioterapia dermatofuncional e recursos terapêuticos no tratamento de queimaduras - revisão integrativa. *OLEL*. 2024;22(11):e7791. DOI: <http://dx.doi.org/10.55905/oelv22n11-133>
- Braga AFLR, Carvalho GPS, Dias LFS, Fleury ASP, Santana WM, Santos SF, et al. Frequency of the main infectious agents in burn patients: an integrative review. *Res Soc Dev*. 2021;10(13):e55101321001. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21001>.
- Morais MEFF, Bullos BS, Bullos BS, Morais MIFF, Maia LMO. Abordagem global do paciente queimado: uma revisão de literatura. *Rev Eletrôn Acervo Méd*. 2022;8:e10155. DOI: <http://dx.doi.org/10.25248/reamed.e10155.2022>
- Carter DW. Queimaduras. In: Spain DA, rev. Manual MSD versão para profissionais de saúde; 2024 [Acesso 8 ago 2025]. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxic%C3%A7%C3%A3o/queimaduras/queimaduras>
- Borges L, Salbego C, Torezan G, Nietzsche EA, Ferreira Pacheco T, Denardin Facin G, et al. Cuidados de enfermagem aplicados ao paciente grande queimado adulto. *Rev Enferm Atual In Derme*. 2024;98(2):e024318. DOI: <http://dx.doi.org/10.31011/reaid-2024-v.98-n.2-art.1668>
- Schaefer TJ, Szymanski KD. Burn Evaluation and Management. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.
- Araujo Neto O. Identificação de sequelas psicológicas decorrentes de lesões por queimaduras [Dissertação]. Seropédica: 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Educação Curso de Pós-Graduação em Psicologia; 2024.
- Koene GLC, Cunha NCP, Soares YN, Jastrow JMB, Saldanha PCO, Bezerra IMP. Pessoas com queimaduras: Concepções sobre o trabalho de Enfermagem na perspectiva de pacientes e profissionais. *Rev Bras Queimaduras*. 2022;21(1):59-68.
- Silva J, Medeiros Taveira L. Enfrentamento vivenciado pela equipe de enfermagem e a assistência ao paciente hospitalizado vítima de queimaduras. *Rev Bras Queimaduras*. 2019;18(2):128-36.
- Silva RIM, Oliveira ES, Rocha RRA, Costa TMS, Dantas RAN, Dantas DV. Assistência de enfermagem no atendimento pré-hospitalar a vítimas de queimaduras: scoping review. *Rev Enferm UERJ*. 2021;29(1):e51316.
- Andrade SD, Takeshita IM, Torres LM. Assistência de enfermagem a pessoas com queimaduras por fogo em decorrência de suicídio: revisão integrativa da literatura. *Rev Bras Queimaduras*. 2016;15(3):169-74.
- Hwang SM, Lim EJ. Factors associated with posttraumatic growth in patients with severe burns by treatment phase. *Nurs Open*. 2020;7(6):1920-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/nop2.582>
- Li L, Dai JX, Xu L, Huang ZX, Pan Q, Zhang X, et al. The effect of a rehabilitation nursing intervention model on improving the comprehensive health status of patients with hand burns. *Burns*. 2017;43(4):877-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2016.11.003>
- Dmitry B, Kornhaber R, Cleary M. Psychosocial concerns in burn survivors and their families: A narrative review. *Injury*. 2025;56(10):112626. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2025.112626>
- Gorbani A, Rezaiee Moradali M, Shabanloei R. Relationship between self-esteem and perceived social support in burn patients in Sina Hospital of Tabriz. *Nurs Open*. 2021;8(3):1194-200. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/nop2.734>
- Grant GG, Brady KJS, Stoddard FJ, Meyer WJ, Romanowski KS, Chang PH, et al. Measuring the impact of burn injury on the parent-reported health outcomes of children 1-to-5 years: Item pool development for the Preschool 1-5 Life Impact Burn Recovery Evaluation (LIBRE) Profile. *Burns*. 2021;47(7):1511-24. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2021.02.010>
- Aiquoc KM, Dantas DV, Dantas RAN, Costa IB, Oliveira SP, Lima KRB, et al. Avaliação da satisfação com a imagem corporal dos pacientes queimados. *Rev Enferm UFPE Online*. 2019;13(4):952-9.
- Lousada LM, Araújo WM, Mendonça FAC, Melo MC, Jacob LMS. Cuidados de enfermagem em pacientes queimados nas Unidades de Terapia Intensiva. *Arq Ciênc Saúde UNIPAR*. 2022;26(3):764-81.
- Lopes DR, Souza MSC, Barbosa CPL, Silva GWB, Souza AGA. Associação de membrana biológica de hemicelulose com pomada de estimulação da epitelização: Relato de caso. *Rev Bras Queimaduras*. 2017;15(4):283-6.
- Costa PCP, Barbosa CS, Ribeiro CO, Silva LAAD, Nogueira LA, Kalinke LP. Nursing care directed to burned patients: a scoping review. *Rev Bras Enferm*. 2023;76(3):e20220205. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0205>
- Clementino KMF, Bezerra GD, Gonçalves GAA, Viana MCA, Sampaio LRL, Pinheiro WR. Technologies used in the treatment of burn victims in intensive care: a scope review. *Rev Bras Enferm*. 2024;77(1):e20220738. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0738>

AFILIAÇÃO DOS AUTORES

Mirian Paixão de França - Universidade Estácio de Sá, Graduação em Enfermagem, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

Érika Moraes de Sá do Nascimento - Universidade Estácio de Sá, Enfermeira, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

Ana Clara Lima de Oliveira - Universidade Estácio de Sá, Graduação em Enfermagem, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

Jhenifer Ellen Brittes Rabelo de Andrade - Universidade Estácio de Sá, Graduação em Enfermagem; Bacharelado em Educação Física, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

Correspondência: Mirian Paixão de França

Universidade Estácio de Sá

Rua Oscar Soares, 1466 – Centro – Nova Iguaçu, RJ, Brasil – CEP: 26220-099

E-mail: mirian.paixao.franca@gmail.com

Artigo recebido: 29/7/2025 • **Artigo aceito:** 19/9/2025

Local de realização do trabalho: Universidade Estácio de Sá, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver.